

ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С ТРАНЗИТОРНЫМИ ИШЕМИЧЕСКИМИ АТАКАМИ

М.А.БАХАДИРОВА

Доктор медицинских наук, доцент, профессор кафедры
“Нейрореабилитации” ЦРПКМП, город Ташкент, Республика Узбекистан,
m.bakhadirova@mail.ru

С.Ю.ИСАМУХАМЕДОВА

Невролог, ЧК “Yashfina”, город Ташкент, Республика Узбекистан,
yus.sevara@gmail.com

Аннотация. В исследовании проанализированы особенности церебральной гемодинамики у пожилых пациентов с транзиторными ишемическими атаками (ТИА) в анамнезе. Установлено, что у данной группы пациентов наблюдаются снижение объемного кровотока и скорости кровотока в магистральных артериях мозга, а также повышение индекса резистентности. Эти изменения связаны с увеличением сосудистого сопротивления и снижением церебральной перфузии.

Ключевые слова: Транзиторные ишемические атаки, пожилые пациенты, церебральная гемодинамика

Актуальность: Актуальность данной темы также подтверждается высокой распространенностью хронической ишемией мозга (ХИМ) среди пожилых пациентов, у которых транзиторные ишемические атаки ТИА является предиктором более тяжелых сосудистых катастроф (1). Как отмечают Feigin et al. (2017), управление сосудистыми факторами риска, включая улучшение церебральной гемодинамики, является одной из ключевых задач современной неврологии (2).

Материал и методы исследования: В исследование включены 120 пациентов с хронической ишемией мозга (ХИМ) II стадии, разделенные на две группы. Основную группу (ОГ) составили 55 пациентов с ХИМ II с ТИА в анамнезе, в группу сравнения (ГС) вошли 65 пациентов с ХИМ II без ТИА и ишемических инсультов (ИИ) в анамнезе. Проведено исследование показателей церебральной гемодинамики (ЦГ), проведена статистическая обработка данных.

Основные результаты: В ОГ наблюдались следующие изменения ЦГ:- снижение линейной скорости кровотока в ПА в ОГ , в среднем на 15,8% ниже, чем в ГС, -у пациентов ОГ отмечается повышение индекса резистентности в ПА (0.79) по сравнению с показателями ГС (0.65), -наблюдалась выраженная асимметрия кровотока между правой и левой позвоночными артериями (34,7%), -замедление венозного оттока через яремные вены.

Выводы: Особенности церебрального кровотока при ТИА включают снижение скорости кровотока, повышение индекса резистентности, асимметрию кровоснабжения и функциональную компрессию ПА.

-При ТИА имеется нарушение церебрального венозного оттока, что может приводить к дополнительному снижению кровоснабжения задних отделов мозга.

Литература

1. Amarenco P., Lavallee P.C., Labreuche J. One-year risk of stroke after transient ischemic attack or minor stroke. *New England Journal of Medicine*, 2016; 374(16): 1533–1542.
2. Feigin V.L., Norrving B., Mensah G.A. Global burden of stroke. *Circulation Research*, 2017; 120(3): 439–448.

**Research Science and
Innovation House**